

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ МЕТОДОМ ПОРТФОЛИО ЗАДАЧАМИ НАНОНАУКИ

Сайфидин Мухаммадинович Тошбоев

Наманган государственный университет, кафедра информатика,
старший преподаватель, Afsona77@list.ru

АННОТАЦИЯ Целью данной работы явилось вызвать интерес студентов к практико ориентированным задачам, решения которых может иметь важное значения в области нано науки. Показано, что решения подобных задач численными методами используя математических пакетов Maple, matlab, mathematica является очень полезными для развитие исследовательских навыков студентов.

В дистанционной форме обучения использовались инновационный метод портфолио, позволяющие оказать консультации преподавателей и специалистов. С помощью компьютерной технологии для исследовательской работы студентов предлагались несколько вариантов актуально прикладных задач из области нанофизики, обладающие научную новизну в создании высокотехнологичных приборов лазерной техники. Приведено примерное ход решение один из таких задач, используя математический пакет Maple. Выявлено, что практико-ориентированные в перспективе задачи по сравнению со стандартными активно привлекали к творческой работе студентов, некоторые студенты исследуя решения задачи начали проявлять усиленный интерес к проблеме и продолжали работу при фиксированной значении взаимосвязанных параметров данной задачи и получали адекватные результаты. Установлено, что в дистанционной форме обучение методом портфолио можно установить обратную связь и обсуждать возникшие вопросы с преподавателем по применению математических пакетов для решения прикладных задач,

которые поможет постепенному развитию исследовательских навыков у студентов.

Ключевые слова: Математические пакеты, прикладные задачи, дистанционное обучение, электронное портфолио, Maple, Matlab, параболическая яма, дискретность, нанонаука, компьютерные технологии, исследовательские навыки, практическая ценность.

ABSTRACT The purpose of this work was to arouse the interest of students in practice-oriented problems, the solution of which may be of great importance in the field of nano science. It was shown that solving such problems by numerical methods using the mathematical packages Maple, matlab, mathematica is very useful for the development of students' research skills.

In the distance form of education, an innovative portfolio method was used, which made it possible to provide advice to teachers and specialists. With the help of computer technology for the research work of students, several variants of topically applied problems from the field of nanophysics were proposed, which have scientific novelty in the creation of high-tech devices for laser technology. An approximate course of solving one of such problems using the Maple mathematical package is given. It was revealed that practical-oriented in the future tasks, in comparison with standard ones, actively attracted students to creative work, some students, while exploring solutions to the problem, began to show an increased interest in the problem and continued to work with a fixed value of interrelated parameters of this task and received adequate results. It has been established that in the distance form of teaching by the portfolio method, it is possible to establish feedback and discuss the questions that have arisen with the teacher on the use of mathematical packages for solving applied problems that will help the gradual development of students' research skills.

Keywords: Mathematical packages, applied problems, distance learning, e-portfolio, Maple, Matlab, parabolic pit, discreteness, nanoscience, computer technology, research skills, practical value.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшней день дисциплина «Численные методы» является важной дисциплиной при подготовке специалистов по многим направлениям, а численный анализ математических моделей - эффективным аппаратом исследования в любых прикладных разработках.

В качестве рабочего инструментария для решения практических задач при изучении численных методов всё чаще используются специализированные математические пакеты, позволяющие интенсифицировать учебный процесс при преподавании курса студентам инженерных, физико-математических, и естественнонаучных направлений [1, 2].

Каждый из математических пакетов имеет свои достоинства. Так Maple очень хорош для символьных вычислений (вычисление пределов, интегралов, производных, упрощение алгебраических выражений). MatLab - это матричноориентированный язык, эффективный для решения задач большой размерности, например, решения систем линейных алгебраических уравнений, в том числе с разрежёнными матрицами, обладает инструментарием для работы с символьной математикой, методами оптимизации, математической статистикой, нейронными сетями и др. Пакет Mathematica претендует на звание «универсальной системы для математики на компьютере» и позволяет реализовывать функциональные стили программирования.

В настоящее время с развитием нанонауки и нанотехнологии все чаще приходится решать задачи со многими взаимосвязанными параметрами к которым успешно применяются численные методы с использованием

математических пакетов.

Можно сказать, что применение этих пакетов в исследовательской деятельности студентов и научных работников при решении прикладных задач физики, биологии, медицины, материаловедение и др. нередко приводят к неожиданно ярким результатам, которые удачно реализуются на практике.

Содержательный анализ рабочих программ демонстрирует, что будущего инженера, или физика важна реальная задача, к которой он должен подобрать наиболее эффективный метод решения. В этом случае достаточно использовать встроенные типовые процедуры, не вдаваясь в подробности их реализации[3].

Обычно в учебных курсах численные методы излагаются в сжатом и доступном уровне, но не уделяется достаточное внимание на решение различных современных задач, которые являются актуальными с точки зрения прикладных аспектов.

Следует заметить, что многие выпускники высших школ не владеют методами численных вычислений из-за отсутствия практической реализации математических пакетов. Этот пробел можно восполнить путем внедрения в учебный процесс инновационные компьютерные технологии, использованием метод, наиболее удачно встраиваемый в процесс дистанционной самостоятельной работы студента-метод портфолио[4, 5].

Портфолио в социальной сети выступает современным инструментом организации дистанционного образовательного процесса, взаимодействия между педагогом и студентом[6, 7].

В системе дистанционного образования такое портфолио также полезно тем, что педагог имеет возможность оказать консультацию студенту, дистанционно оценить представленные в электронном портфолио работы, дать нужные обучающемуся рекомендации.

Также такой вид портфолио даёт возможность взаимодействия обучающихся друг с другом, делает процесс дистанционного обучения более увлекательным. Студенты с помощью электронного портфолио могут выполнять групповые проекты, находясь в разных городах, создавать презентации, материалы докладов и представлять их в виде страничек сайтов, доступных для просмотра другим обучающимся, которые могут давать им свою оценку [8, 9]. Все указанные выше обстоятельства указывает на актуальность метода портфолио в дистанционной форме учебы.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Не претендуя на всю полноту организации портфолио можно организовать учебное портфолио, при этом целью создание портфолио студента является отчет для преподавателя, а содержание её будет связан с работой студента по конкретной проблеме прикладных задач с применением математических пакетов. Они являются элементами общей структуры портфолио, которые дополняют разделы «Научно исследовательская и проектная деятельность студентов» [10,11,12].

В целях реализации технологии портфолио в учебном процессе в ходе дистанционного обучения, общения, консультирование следует создать в сети сообщество странички с работами студентов для оценивание [13,14,15].

Таким способом нами в прошлом году метод портфолио использовался впервые на 3 курсе у студентов направления прикладная математика и информатика на дисциплине “Численные методы” в Наманганском государственном университете (Узбекистан) [16,17]. Предмет относится к блоку специальность. В процессе работы был отмечен несистематический характер работы над портфолио. Однако результат оказался вполне удовлетворительным для первого опыта. Вопросы и мнение студентов в ходе

работы были разнообразно вначале им было очень трудно и непонятно смысл ход действий. Постепенно все стало более увлекательно, но многие хотели привести наглядный пример для конкретной задачи. Аналогичные ситуации были наблюдаемы и в работах [18, 19].

В этой связи нами кроме необходимых материалов для самостоятельного изучения курса “Численные методы” в папке преподавателя предложен конкретный пример, по нанофизике, где указан ход решения одномерной задачи, подчеркивая научно-практическую ценность подобных задач для создания каскадных лазеров и квантовых компьютеров. Ниже приводится решение задачи с помощью пакета Maple, где требуется определить состояния и энергии электрона в параболической потенциальной яме.

> restart: with(plots):

> depth:=4: width:=2: V := depth*((x/(width/2))^2-1)*(1-Heaviside(abs(x)-width/2)): p0:=plot(V, x=-2..2, color=red, axes=normal, title=`Potensial V(x)`, thickness=2): display(p0);

Введем постоянные.

> $\hbar := 6.6260755E-34$: $m_e := 9.1093987E-31$: $e := 1.60217733E-19$:
 $ck := \text{evalf}((2 * m_e * e) / (\hbar * 1E9 / (2 * \text{Pi}))^2)$);

Рисунок 1. Зависимости потенциала от ширины ямы.

Выражаем уравнение Шредингера в виде.

> $eq1 := \text{diff}(\psi(x), x, x) + ck * (eV - V) * \psi(x) = 0$;

$$eq1 := \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + 26.24685461 (eV - 4(x^2 - 1)(1 - \text{Heaviside}(|x| - 1))) \psi(x) = 0$$

(1)

Численно решим эту уравнению.

$\> s_odd := k \rightarrow dsolve(\{subs(eV=k, eq1), D(\psi)(0)=1, \psi(0)=0\}, \psi(x), numeric);$

$s_odd := k \rightarrow dsolve(\{subs(eV=k, eq1), \psi(0) = 0, D(\psi)(0) = 1\}, \psi(x), numeric)$

(2)

$\> s_even := k \rightarrow dsolve(\{subs(eV=k, eq1), D(\psi)(0)=0, \psi(0)=1\}, \psi(x), numeric);$

$s_even := k \rightarrow dsolve(\{subs(eV=k, eq1), \psi(0) = 1, D(\psi)(0) = 0\}, \psi(x), numeric)$

(3)

Для определения вольновую функцию $\psi(x, E)$ используем `dsolve`.

$\> x_test := width/2 + 4; r_odd := p \rightarrow (rhs(s_odd(p)(x_test)[2])); r_even :=$

$p \rightarrow (rhs(s_even(p)(x_test)[2]));$

Рассмотрим решение уравнение для различных значений энергии.

$r_oddl := p \rightarrow 3 * sign (rhs(s_odd(p)(x_test) [2])); r_evenl := p \rightarrow 3 *$

$sign(rhs(s_even(p)(x_test)[2]));$

Для определение область решений рассмотрим графические границы.

Прежде определим для четных $\psi(x, E)$ сосояний интервал энергий.

$\> plot(r_oddl, -depth..0, y=-2..2, color=blue, labels=[eV, ` `], ytickmarks=0, title='`$

$Четные состояния`');$

Для нечетных состояний.

$\> plot(r_evenl, -4..0, y=-2..2, color=blue, labels=[eV, ` `], ytickmarks=0, title='`$

$нечетных состояний`');$

Рисунок 2. Зависимости ширины энергетического интервала при различных энергетических состояниях.

Таким образом, мы узнаем приблизительный дискретный интервал энергии. Это даёт возможность определежить число вольновых функций в этих интервалах.

> levels:=*[even, -3.6], [odd, -2.8], [even, -2.05], [odd, -1.3], [even, -0.5]*:

Теперь вычислим общее число дискретных спектров вольновых функций.

>Num:=*nops([levels])*; Num := 5

(4)

Учитывая число вольновых функций внутри берьера определим значений энергии.

> dr:=*x->(r(x+0.000001)-r(x))/0.000001*:

Напишем число шагов для определение энергии и графики вольновых функций.

> bases:= *[seq(i, i=1..Num)]*; for j in bases do level:=*levels[j][1]*; mid:=*levels[j][2]*; if level='odd' then r:=*r_odd*; s:=*s_odd*; else r:=*r_even*; s:=*s_even*; fi;counter:=0: mid0:=0:while (abs(mid-mid0)>0.00000002) and (counter < 10) do mid0:=mid: mid:=*mid0-r(mid0)/dr(mid0)*:counter:=*counter + 1*:od: print(*cat (' n= ', j, ' энергия равна E=', convert(mid, symbol))*); *Ev||j:=mid:s||j:=s(Ev||j):p||j:=odeplot(s||j, [x, psi(x)] , -width/2-1..width/2+1, axes=framed, labels=[nm, eV], color=COLOR(HUE, j/7+0.1))*:od:

n = 1 энергия равна E = -3.60961915354289 n = 2 энергия равна E = -2.82891510518806

n = 3 энергия равна E = -2.04888005702002 n = 4 энергия равна E = -1.27366320547137

n = 5 энергия равна E = -.526077943317105

(5)

Вольновая функции характеризуется для нечетных состояний.

>display(*[p0, p1, p3, p5]*);

Вольновая функции характеризуется для четных состояний.

`>display([p0, p2, p4]);`

Рисунок3. Зависимости квадрата модуля от ширины ямы для четных и нечетных функций.

Изображаем анимации квадрата модуля вольновой функции $|\psi(x, E)|^2$ для четных и нечетных вольновых функции.

```
> for j in bases do s_abs//j:=(x)->rhs(s//j(x)[2])^2: od:
> S:=seq(plot(s_abs//j, -width/2 - 1/2..width/2+1/2, title=cat(j, ` - вольновая
функция |psi|^2 E=`, convert(Ev//j, symbol))), j=bases): plots[display](S,
insequence=true);
```


Рисунок4. Зависимость нормированной волновой функции при дискретной значении энергии от ширины ямы.

Нормированная $\int_{-x_0}^{x_0} |\psi|^2 dx$ вольновая функция.

```
>for j in bases do norm//j:=evalf(Int(s_abs//j, - width/2-1/2..width/2+ 1/2, 6,
_NCrule)): s_norm//j:=(x) -> rhs(s//j(x)[2])/sqrt(norm//j); od:
>S:=seq(plot(s_norm//j, - width/2- 1/2..width/2+1/2, title=cat(` Нормированная `
, j, ` -вольновая функция E=`, convert(Ev//j, symbol)) ),
j=bases):plots[display](S, insequence=true);
```

Решение данной задачи указывают на дискретности энергий и характер поведения части в энергетическом интервале.

Для формирование исследовательские навыки через компьютерных сообщений при дистанционном обучении предлагались студентам для

самостоятельной работы задачи со всеми данными такие как, частица в прямоугольном ящике, в квантовой яме, в периодически повторяющиеся потенциальной яме с разными периодами, результат будет еще ценнее, если поставить рядом много квантовых ям, чтобы электрон двигался из одной в другую, излучая свет. Решение таких задач открывают невероятные перспективы демонстрируя разнообразные квантово-оптические эффекты. Их можно использовать как источник одиночных запутанных фотонов, магнитные свойства позволяют рассматривать их как перспективные кубиты и так далее. Мы при выборе задач исходили из того, что во-первых цель научно-исследовательских работ должно ориентироваться на актуально прикладных задач науки. Во-вторых, каждый, кто попытается вникнуть в суть проблемы и будет искать её решения, в ходе работы он более подробно усваивает все необходимые детали стандартных задач, которые изучается в курсе численные методы.

Особенностью работы было то, что практико-ориентированный портфолио создавался не по конкретному предмету, а был связан с творчески исследовательской работой, поэтому веб-портфолио способствует вовлечению в активное взаимодействие друг с другом и преподавателем в ходе изучения дисциплин. Замечено, что большинство участники веб-портфолио выразили желание детальное объяснение, почему в настоящее время надо изучать подобные задачи, они им показалось слишком трудными и в начале работы не проявили достаточный интерес. Следует подчеркнуть, что несмотря на это, некоторых студентов заинтриговало то обстоятельство, что решаемые ими задачи имеет практически ценное значение и они становятся авторами новых научных результатов. Они с интересом представляли свои обнадеживающие результаты, даже после завершения чтения курса численные методы. Они на основе полученных результатов

подготовили научные статьи, которые существенно способствовали формированию их научно исследовательских навыков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для формирования и развития исследовательские навыки интеллектуально развитых студентов в курсе численные методы целесообразно предлагать для самостоятельной работы современно актуальные задачи, к которым успешно применяется математические пакеты, поскольку на наш взгляд их больше всего интересует именно такие проблемные задачи.

Наш опыт работы в Вузе дает основания утверждать, что своеобразной формой дистанционной работы, которая отвечает целям и задачам компетентностного образования, а именно способствует инициативности студента в процессе обучения, самокритичности, формированию ответственности за результаты своей учебной деятельности, готовности находить выход из разного рода ситуаций, решать важные жизненные и профессиональные проблемы, является метод портфолио. Метод портфолио в отличие от традиционных более эффективно способствует к развитию исследовательские навыки студентов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Анисимова Э. С. Методика применения математического пакета Scilab в преподавании дисциплины «Численные методы» /Э.С. Анисимова// Проблемы и перспективы информатизации физико-математического образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Казань: КФУ, 2016.[Электронный ресурс]:–Режим доступа: <http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/109088>.
2. Соболев С. К. Классическая и вычислительная математика в обучении студентов технического университета / С. К. Соболев, Л. М. Будовская //

Наука и Образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. – 2016. – № 07. – С. 242–250.

3. Грудзинская Е.Ю., Левина Л.М., Марико В.В., Швец И.М., Современные педагогические технологии в контексте ФГОС третьего поколения (Методическое пособие для преподавателей вузов). Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2010. 127 с.

4. Швец И. М., Грудзинская Е. Ю. Марико В. В. Возможности активных методов обучения в повышении методического уровня преподавателей высшего и среднего профессионального образования//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2008 №3, с. 17 -23.

5. Maite, F.F. and Elena, C. (2016) The influence of the internet for pedagogical innovation: using twitter to promote online collaborative learning. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 13/22. P 1-15. DOI 10.1186/s41239-016-0021-2

6. Диденко Т. А., Семёнова Н. А., Рязанцева А. В., Куриленко В. И., Кошечая О. Г., Скокова Л. В. Портфолио как современная образовательная технология и средство мотивации личностного развития // Молодой ученый. — 2017. — №17. — С. 195-197.

7. Панюкова С.В. Создание и ведение электронного портфолио в социальной сети 4Portfolio. Материалы XXIII-ой Международной конференции. //Применение новых технологий в образовании. - Троицк, 2012. с. 147- 149.

8. Ivana Cimermanová. (2018) Teaching Portfolio as a Source of PreService Teacher Training Programme Needs Analysis. Pedagogika / Pedagogy. Vol. 131, No. 3, pp. 201–216.

9. Barrett, H. C. (2007). Researching Electronic Portfolios and Learner Engagement: The REFLECT Initiative. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 50(6), 436–449. doi:10.1598/jaal.50.6.2
10. Панюкова С.В. Портфолио студента и преподавателя. в чем секрет? Виртуальная реальность современного образования. Сборник научных статей. Москва, 2015. 76-81 с.
11. Смолянинова О.Г. Электронный портфолио в системе оценки образовательных достижений студента//Педагогика развития: образовательные результаты, их измерение и оценка : материалы 15-й науч.-практ. конф. Красноярск, апрель 2008 г. / отв. за выпуск Б.И. Хасан. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 268 с.
12. Barrett, H. "Differentiating Electronic Portfolios and Online Assessment Management Systems." *Proceedings of the 2004 Annual Conference of the Society for Information Technology in Teacher Education* [Retrieved January 21, 2005 from: <http://electronicportfolios.org/svsystems/concerns.html>].
13. Živka K. and Dragana P.B.,(2016) Preschool teachers' perspectives on the purpose of a child portfolio in the preschool curriculum: The case of Serbia. *Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies*. Vol. 67 (133) No. 4. pp. 148–167.
14. Victor McNair & Despina Galanouli (2002) Information and communications technology in teacher education: can a reflective portfolio enhance reflective practice?, *Technology, Pedagogy and Education*, 11:2, 181-196, DOI: 10.1080/14759390200200131.
15. Sarah E. Irvine & Judith Barlow (1998) The digital portfolio in education: an innovative learning and assessment tool, *Journal of Information Technology for Teacher Education*, 7:3, 321-330, DOI: 10.1080/14759399800200045

16. С.Тошбоев. Ҳисоблаш усуллари фанини инновацион ўқитишда математик тизимлар. НамДУ илмий ахборотномаси - 2020 йил 6-сон. 405-410 бетлар.
17. А.Имомов. С.Тошбоев. Чизиқли тенгламалар системасини математик тизимларда тақрибий ечиш. НамДУ илмий ахборотномаси - 2020 йил 12-сон. 496-502 бетлар.
18. Вытовтова Н. И., Наумова Т. А. Активные методы обучения в дистанционном обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья //Электронное обучение в непрерывном образовании Ульяновск, 2015. Т. 2. № 1 (2). С. 29-34.
19. Наумова Т. А. Метод портфолио как вид самостоятельной работы студентов. European Science 2016 august. № 8 (18). С. 41-44.